

NAMA : NUR ISBAENI HASBI

NIM : 90100121081

KELAS : EKIS C 2021

“pelanggaran nilai-nilai Pancasila”

1).sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

2).sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dan rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Contoh gambaran pelanggran:

